

ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ИЖОДИДА АЁЛ РУҲИЯТИНИНГ ЛИРО-ТРАГИК ИФОДАЛАРИ

Наргиза Одинаева

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат
ўзбек тили ва адабиёти университети магистранти

Аннотация: Мақолада шоира Ҳалима Худойбердиева шеърлятида аёл руҳияти тасвири, унинг ботиний ва зоҳирий туйғулари, образ, ташбеҳ ортига яширинган маънолар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: “лирик қахрамон”, “образ”, “ташбеҳ”, “рамз”, “поетик олам”, “эстетик қараш”.

Бизга кўриниб турган оламга ёндаш яна бир олам бор. Бу оламни англаганлар, ҳис қилганлар идрок этиш даражасига қараб ичи бойиб боради. Бизга ёндош оламнинг яратувчиларини умумий ном билан ижодкор деб атаймиз. Сўз билан расм чизиш шамолни тутиш, ариқда оқаётган сувни ўрнидан турғизиб кўйишдек гап. Айниқса, туйғуларнинг расмини чизганда. Ўзбек адабиётида бундай ноёб истеъдодлар кам эмас.

Ҳалима Худойбердиеванинг ижоди мавзу кўламининг кенглиги ва турли тимсолларга бойлиги билан ҳам ажралиб туришини айтиб ўтдик. Ташбиҳлар, тимсоллар, ўхшатишлар, сифатлаш, жонлантириш, поетик образлар халқоналикка бой элементлар шоира лирикасида алоҳида ўрин тутади.

Ҳалима Худойбердиева ижодида уйғоқ қалбнинг нозик кечинмалари ўзгача оҳангга кўчади. У “Ич-ичидан йўлбарс ўкириб, Сиртда майин жилмайган аёл”, дея аёл хилқатининг ботин ва зоҳирдаги ҳолатидан ўқувчига дарак берар экан, ватан, тупроқ, муҳаббат, садоқат, фарзанд, ота-она, эътиқод каби инсон қалбига эш бўлгувчи бошдан оёқ оҳорга энган мавзуларда битилган шеърлари билан шеърхонни тафаккур ва туйғунинг янги сарҳадларига етаклайди. Ҳалима Худойбердиева шеърларида, айниқса, аёл руҳиятининг лирик ва трагик ҳоллари тиниқ рангларда шоиранинг ҳассос қалб нигоҳи билан англанади ва тасвирланади. Ифода ортидаги маъно ўқувчини чуқур ўйга ботиради. Унинг “Кечиб” шеърига назар солар эканмиз, лирик қахрамоннинг кечинмаларини ҳис этамиз, унинг дарду ҳасратига шерик бўламиз.

Дема “келдинг бир чаман ошён кечиб”,

Келдим қуюқ чангалзор, ўрмон кечиб.

Лирик қахрамонга манзилгача шерик бўлган азобларни рассомона бўёқларда тасвирлайди. Йўловчининг ҳаёт йўлларидаги ўзгаларга кўриниб-

кўринмаган тўсиқлар, гирдобларда йиқилиб гирён келгани ҳақида айтар экан, кейинги сатрларда кўринишим гулга ўхшаб кетарми, деб мурожаат қилади:

Менинг сатхим гулга ўхшаб кетарми,
Гул кечганлар шундай қақшаб кетарми...

Ёмғирларда йиқилиб йўл босаётган лирик қаҳрамон яна шундай дейди:

Аммо товонимда лахча чўғ эди,
Ерда юрмоқликка ҳаққим йўқ эди...

Ўн беши ёруғ, ўн беши қоронғу кунларнинг ичидаги жон товонида чўғ куйдираётган бир пайтда, кўнгли ошиққан манзил соғинчида ерда юрмоққа ҳаққи йўқлигини айтади.

Оралик йўл, гарчанд қора қуюн, чин,
Ўтиб сенга келмоқлигим шарт учун.

Йўловчининг “Келдим...”, дея суҳан қаратгани балки қалби интилган бир инсондир, балки ўзидир. Йўлдаги синовларни мардона енгган қаҳрамон энди шон кечиб кетишга ҳақли. Шоиранинг “Ўлмаё юрсам...” номли шеърида ҳам аёл қалбининг лиро-трагик кечинмалари ўз аксини топган.

“Кўп ном олдим, энди бир ном олурман,
Сайлаб-сайлаб сархил бодом олурман.”

Мумтоз шеъриятимизда бодом бахт, иқбол рамзи сифатида қўлланилади. Лирик қаҳрамоннинг “энди бир ном олурман” деган хитобидан шу кунигача елкасига олган номларидан кўнгли ёришмаганини англаш қийин эмас. Сайланган иқболга умрнинг пасту баландидан ўтиб келаётган ҳар бир аёл ҳақли.

“Етмагандай кўнглим мулкин титгани,
Қўймадилар иморатим битгани.”

Лирик қаҳрамоннинг кўринмас ва кўриниб турган “мулклари”нинг таҳқирланиши энди кўнглини безовта этмайди. Энди одамлардан юқоридаги Тошкент сафарига, руҳининг парвозига шайланади. Шеър давомида аёлнинг ички олами ва мураккаб кечинмалари ўзига хос некбинлик билан шундай ифодаланади:

“Садоқатли бошим сангдан ёрилди,
Ўз қонимдан лиммо-лим жом олурман.”

Аёлнинг садоқатли боши ҳам тошдан, рамз ортига беркинган тош инсонлардан ёрилиши мумкин экан. Лирик қаҳрамон шунда ҳам мардоналигини йўқотмайди:

“Борим кетди. Кетса ундан нарига...”

Шоира “Кетаётган оналарни тўхтатинг!” номли шеърида она халқининг умр фалсафасига назар солади.

“Гарчанд кетмоқдасиз ютқазиб, ютиб,

Аммо кетиб борар ҳамма теппа-тенг.”

Она камолга етказаётган фарзанди эртага ким бўлишидан қатъи назар барча оналар теппа-тенг кетиб боради: уларнинг ҳеч қайси лаҳзаси такрорланмайди ва “ютган”, “ютмагани”ни онаизор англайди ё англамайди. Фарзандининг мақоми энг азизи бўлиб туюлади уларга.

“Кетаётган оналарни тўхтатинг,
Мангу гуллатинг бу ҳур дарахтларни!”

дея шеърни яқунлайди шоира. Оналарни дарахтга менгзайди. Дарҳақиқат, оналар фарзанди учун бир лаҳзада нечта фаслни юрагидан ўтказиб юборади. Ҳалима Худойбердиева шеъриятида аёл қалби, унинг ички олами, табиатга, одамларга мурожаати туйғулар тараннумида воқеалантирилади. Унинг ўктам овози борлиқдаги ҳар бир нарсадан ташбеҳ топади. Аёл руҳиятининг тасвирлари моҳирона ифодаланади. Адабиётнинг энг бетакрор кашфлари аёл образи тасвирларида ўз ифодасини топади. Ҳалима Худойбердиева ижоди шу инжа хилқат вакиласи бўлиб, унинг тийнати ва сувратини бор бўйича ифодалай олгани билан ҳам бетакрор шеърятдир.

Шоиранинг аксар шеърларининг асосий ғоявий моҳияти умуминсоний қадриятларни ҳимоя қилишга қаратилган.

Бир бутоқ бор, гуллаётир омон-омон,
Чайир сўлим,
Бу бутоққа осилгандир замин-замон
Ўша бутоқ менинг дилим.

Лирик қаҳрамон атрофида рўй бераётган жараёнларни шунчаки томошабин бўлиб яшаб ўтмаяпти. Ҳар бир “ходиса” (шамол, ёмғир, дўл, чакмоқ – инсон ҳаётидаги тўсиқ ё ташвишларнинг рамзи сифатида) унинг кўнглидан эланиб ўтади. Шеърнинг кейинги сатри:

Кўкрагимда меҳнат қилар кичкина жон –
Тонгу тунни,
Сингунича кўтарар ул замин-замон –
Ўз юкини.

Шоира жамиятнинг ижтимоий муаммоларини шу бутоқ орқали тилга олаётгандай. У ўзи мансуб хилқат – аёллар образини “кичкина жон” сифатида тасвирляпти, аммо бор залворни кўтараётган замин ҳам унинг қалби бўляпти. Диалектик руҳда ёзилган ушбу шеърнинг тил ва услуб жиҳатдан фақат Ҳалима Худойбердиевагагина хослигини зукко ўқувчи дарров пайқайди. “Замин-замон” ифодаси орқали лирик қаҳрамон яшаётган макон ва замон тушунчасига урғу берилган.

Шоира шеърларида мусаввирона тасвир моҳирона чизилиши билан бирга ички ҳолат юки ҳам ўқувчи кўнглига иниб боради.

Ховлилар атрофига урмангиз девор,
Очиқ кўйинг эшик, деразаларни.

Ушбу сатрларда ифодаланган пейзажни идрок қилар экансиз, миллий кадриятлар ҳам бўй кўрсатгандек бўлади.

Кўзларимиз кўриб турсин атрофда не бор,
Кўрмоқ учун яратган ахир уларни.

Лирик қахрамон огоҳлик учун айтдимикан бу сатрларни, деб ўйлайсиз. Навбатдаги сатрлар эса бошқача хулосани беради:

Девор урманг токи ўз ховлимдан туриб
Сизнинг ховлингизни кўриб олай мен.

Лирик қахрамоннинг муддаоси ўқувчи ким бўлса, унинг қалбидаги истакка айланади. Яъни, синглисинингдир, дўстинингдир, армонли муҳаббатинингдир, ховлисини – ҳаётини кўриб туриб, кузатиб хотиржамлик олишни ният қилганига айланади. Ховли образи орқали инсонлар ўртасидаги меҳр-оқибат, самимият, садоқат туйғулари тараннум этилмоқда. Аждодларимиз деворни уйи ёки овули атрофига ёввойи ҳайвонлардан ҳимояланиш воситаси сифатида барпо этишган. Бугунги кунга келиб эса девор акани укадан, отани фарзанддан, кўшнини кўшнидан айириб қўяётган чегара, тўсиқ, совуқ элементга айланди. Шоиранинг аёлларга хос куюнчаклик, ҳассослик билан битган ашъори ўқувчини чуқур ўйга толдиради.

Адабиётшуносликда эстетик идеал бадиий онгнинг асоси. Уни доимий ахборот ва маълумотлар билан тўйинтириб турмаса, ижодкорнинг ижодий лабораторияси ҳаминқадар бўлиб қолади. Ижодкорнинг ижодий лабораториясидан эса ҳар бир яратган асардаги мавзу танлаш ва унга ёндашиш, бадиий талқин қилиш ва тадқиқ этиш, умумлаштириш ёки эстетик баҳолаш йўли дарак бериб туради. Чунки, асардаги лирик қахрамон ҳар бир сўзи, ҳаракати, ҳолатида муаллифи тилидан унинг ички дунёсини “сотади”. Муаллифнинг ички қарашлари у истиқомат қилаётган макон ва замон, жамиятдаги ижтимоий муаммоларга кўзгу туттади. Шу жиҳатдан лирик қахрамон ижодкор шахсиятининг “таржимони” ҳисобланади.

Иншаоллоҳ, бўлса умр вафоси
Мен халқимнинг суяр тоғи бўлурман.
Нодиранинг қайта келган садоси,
Турк-Туроннинг кўнғироғи бўлурман.

Ушбу сатрлар шоиранинг юрак нидоси, ҳаёт ҳақиқати, умр фалсафаси – лирик қахрамон иддаосидир. Тоғу тошлар, тупроқ қатимлари орасида йўл топаётган булоқ сингари лирик қахрамон ҳам ватанни бутун тану руҳи билан ҳимоя этмоқчи, дарду бахтини куйламоқчи.

Ҳалима Худойбердиеванинг “Иншаоллоҳ”, “Сўнги оҳ”, “Тушунмасман”, “Элдошларим”, “Дунёларга сиғмаган ғавғо”, “Мен кетсам...”, “Элдошларим ичра юриб”, “Хурлик оти”, “Бу дунёнинг кўзлари”, “Зехн солсам” сингари кўплаб шеърлари унинг бадиий-фалсафий нуқтаи назарини тажассум этади.

“Ижодкор поетик дунёсини дунёқарашидан ажратиб тасаввур қилиб бўлмайди. Собитсиз дунёқараш ва эътиқодсиз сўз ўткинчи; назарий нуқтаи назардан унинг бадиий талқин мезонларида нуқсон бўлади. Улкан синовларга бардош бериб келаётган инсоният томонидан ижод этилган дунё адабиётининг дурдона асарлари шунга гувоҳлик беради”, – дейди таниқли мунаққид Баходир Каримов ўзининг “Аъзам шоирнинг ўктам овози” номли мақоласида.

Юзининг бир ёни қора, бир ёни оппоқ –
Дунё қувонч ҳасратига юрагим тўлиб,
Қачон унинг юзларида қолмайди деб доғ
Яшайпман унга гирдикапалак бўлиб.

Шуниси ҳам эътиборга молик жиҳатлардан бирики, Ҳалима Худойбердиеванинг лирик қаҳармонларида баландпарвоз гаплар йўқ. Унинг ҳар бир лирик қаҳрамони шеърни мутолаа қилаётган ўқувчига жуда яқин – субъект (ижодкор) шеърни мутолаа қилувчи тилидан сўзлайди. Ҳалима Худойбердиева халқчил қилиб ёзади. Халқчиллик эса азалдан баркамол асарларнинг ўзак мағзанини ташкил этади.

Агар, агар... шу аҳволда кетсак дунёдан,
Қўшиқ бўлиб янграмасдан, қушдай сайрамай.
Суронлар, курашларга ўзни қайрамай,
Вулқон бўлиб отилмасдан кетсак дунёдан.

Шоиранинг “Юрак” номли шеърдан келтирилган ушбу парчада халқчиллик ва давр муаммоларини кўриш мумкин. Ушбу шеърнинг лирик қаҳрамонида бошқа ижодкорларнинг шеърини асарларида кўзга ташланиб турадиган овозни баландлатиш ёки ўзини кўрсатиш аломатлари сезилмайди. Бир қарашда содда, тўпори ва айни пайтда чуқур фалсафий қарашларни акс эттирувчи самимийлик шоира ижодига хос хусусиятлардан биридир.

Қимтинасан, астагина кўтарасан бош,
Минг йилликдир кўзингдаги жовдираган ёш,
Гуноҳкорлар минг-у, битта Сенга тегар тош,
Сен барибир муқаддасан,
Муқаддас аёл!

Ҳар сатрида олам маъно мужассам “Муқаддас аёл” аёллар ҳақидаги мадҳияга айланган, десак муболаға бўлмайди. “Минг йилликдир кўзингдаги жовдираган ёш” сатрида лирик қаҳрамоннинг кўзидаги ёшда аёл хилқатининг ўзидан олдинги вакилаларининг ҳам армонлари қўшилиб, минг йиллик дард-

изтироблари қалқиб тургани ўқувчини ўйга толдиради. Беихтиёр кўз олдимизга муштипар она, мушфиқ сингиз, хокисор бувиларимиз келади. “Гуноҳкорлар минг-у, битта Сенга тегар тош” – дарҳақиқат. Ўзбек менталитетида аёлларнинг овози унча ҳам айтарли кучга эга эмас, аммо оила муҳотида бирон кўнгилсизлик, муаммо рўй берса, албатта, хатолик аёлдан қидирилади. Ватан катта оиламиз бўлгандан кейин, жамиятнинг ижтимоий об-ҳавосида ҳам аёллар масъулияти доим муҳим.

Нафис, инсоний туйғуларни ифодаловчи шеър ўқувчи кўнгилни қисқа фурсатда забт этувчи асосий восита. Таниқли рус шоираси Марина светаева: “Шеърят энг кам сўз билан ифодалаш санъатидир”, – деб ёзади.

Бургутдайин ўғил, гилосдайин қизнинг

Бошида новдадай эгилади жон.

Шеърдаги “бургут” ҳамда “гилос” образлари болаларнинг ички олами, руҳияти, табиатан хос жиҳатлари қаламга олинмоқда. Шоиранинг шу ва шунга ўхшаш қатор асарларида шеърый комплекслар тизимида буюм, предмет орқали инсон образини яратиш ёки ғоявий моҳиятга урғу бериш анъанаси мавжуд.

Адабиёт майдонига кириб келган ҳар бир авлод вакиллари бирлаштириб ва ўзаро фарқлантирувчи жиҳатлари бўлади. Умумбашарий маънавий-ахлоқий кадриятларга муносабатда муштаракликни билдирса, уларни асраб, келажак авлодларга қай таҳлит етказиш масъулияти ҳар бир ижодкорда алоҳида тонда зоҳир бўлади. Миллат туйғуси, ижтимоий воқелик, ватани келажакига дахлдорлик майдонлари ҳар қайси авлоднинг ҳар бир вакилига умумий ва хусусий жиҳатларни кўндаланг кўяди. Бу майдондан қандай ўтгани ижодкорнинг ижодида намоён бўлади.

Кун келиб бу дунё бўлмай деб беҳишт,

Жим-житгина боғлар қилар ишора.

Замон кўндаланг қўйган саволларга жавоб излаш, замондошлар маънавий дунёси, тирикликнинг маъно-моҳияти ҳақидаги ўйлар, кўнгилда тинмаётган бўҳронлар, миллатсеварлик, фалсафий мурожаатлар, публицистик давлат Ҳалима Худойбердиева шеъриятидаги инсонпарварлик психологиясининг рангин қирраларидир. Шоиранинг лирик қаҳрамони умрнинг маъно-моҳияти, тақдир, оқ ва қора кунлар, яхшилик ва макр-риё ҳақида чуқур ўйлайди. У ўзи учун жуда юксак маънавий-ахлоқий марраларни яшашнинг шартини қилиб белгилайди.

Шоира портрет яратишда образни турли хил ҳолат ва вазият хатти-ҳаракатлар воситасида ифодалашда сўздан моҳирона фойдаланади.

Исён кўтарар ул бўлиб бағри қон –

Майли, усиз ҳам мўл беғамлар, гўллар.

Ишқилиб, узунроқ умр кўр, исён,

Исён тугаган кун шоир ҳам ўлар.

Образ ёки персонажнинг ташқи қиёфаси, мимик ва понтомимик хатти-ҳаракатлари тасвири орқали ички дунёсига ташхис қўяди.

Масалан, “Дориломон кунлар келди” шеърида ота образининг руҳияти, чуқур драматик ҳолатини маҳорат билан бадиий акс эттиради.

Сўлгин-сўлгин лабларингдан учаркан шу сўз,

Отагинам хаёлимда ростлай бошлар қад.

Лирик қахрамоннинг айна пайтдаги руҳий ҳолини унинг хатти-ҳаракатлари, ташқи кўриниши ёрдамида очиб борилади. Бунда отасининг образи, мотамсаро ҳолати ноёб детал бўлиб ифодаланади.

Бу табаит суюмлидир ҳам кўзлари кўр,

Гоҳ шаробдан, гоҳ оғудан қилар бизни маст.

Шоира ифодалаган контраст ҳолатлар шеърхонни ҳам ўртангирмай қўймайди.

Энам, Сен энадан эдинг ёлғиз қиз.

Не учун мениям ёлғиз ўстирдинг.

Инсон табиатан далдага, суянчиққа мойил қилиб яратилган. Суянчиғи йўқ, бировга суянолмайдиган лирик қахрамон исёни ўқувчини ўзининг шундай ҳолга тушган кунларига етаклаб кетади.

Буровга суянолмадим, эссиз,

Сениям ҳамиша ғамбода кўрдим.

Укам деб бировга беролмадим юк.

Синглим деб бировга айтолмадим сир.

Шеъринг парчадаги ҳар бир сўз юк ва руҳий мазмунни асослайди. Шеърда бир-бирига мазмунан боғланган “Сен” ва “Мен” олмоши чин ўзбек сиймоси, ички ва ташқи қиёфаси билан гавдалантирилган.

Шоира шеърининг руҳият тасвири ҳаётнинг турли хил муаммолари, гап-сўзи ва руҳоний ҳолатлар орқали тасвирланади. Сўзнинг маъно-моҳиятини чуқур тушуниши шоира сўздаги бадиий образлиқлик орқали маънолари тизимини яратади. Бадиий портретлар ғоявий композицияси Ҳалима Худойбердиева шеърининг устуворлик жиҳатларидан биридир.

Хулоса қилиб айтганда, Ҳалима Худойбердиева ижодининг поетик олами ва эстетик қарашлари жаҳон поезиясининг бир халқасини ташкил этади. Айтиш мумкинки, шоира яшаган даврининг уйғоқ фуқароси, ўктам шоираси, донишманд ижодкори, шткир публицист сифатида тарихга ўз номини муҳрлади. Устозлар йўлидан бориб, миллат ва адабиёт учун салмоқли хизмат кўрсатди. Ва бугунги кун, ўзбек назми поезия аҳли унинг шеърлари, яратган мактаби ва ижодидан баҳраманд бўлар экан, унинг ҳаёт ва ижод йўлидаги ибратли излари келажак авлоднинг ҳам хазинаси бўлиб қолишига шубҳа йўқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ҳ.Худойбердиева. «Осойишта шам». «Ўзбекистон» НМИУ. Т – 2017.
2. Қуроноф Д. Мутолаа ва идрок машқлари. –Т.: Академнашр. 2013, – Б. 230;
3. Назаров Б. Бу сеҳрли дунё. –Т.: Адабиёт ва санъат, 1980, – Б. 176;
4. Қозоқбой Йўлдош. Ёниқ сўз. -Т.: “Янги аср авлоди”, 2006, – Б. 390;
5. Норматов У. Умидбахш тамойиллар.–Т.: Маънавият, 2000, – Б. 240;
6. Солижофов Й. Нутқ ва услуб. –Т.: Чўлпон, 2002, – Б. 160;

